

UBAYDULLAXONNING ILM-FAN VA ADABIYOTGA QO'SHGAN HISSASI

Muxtorov Nusratullo Akbarali o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

1-bosqich Tarix mutaxassisligi magistranti

krossluca67@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533254>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil

Ma'qullandi: 18-may 2025 yil

Nashr qilindi: 28-may 2025 yil

KEY WORDS

*Shayboniylar,
Mavorounnahr, Ubaydullaxon,
Ubaydiy, hikmat, she'riyat,
g'azallar.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Shayboniylar sulolasining eng yorqin vakillaridan biri Ubaydullaxonning mamlakatdagi ilm-fanga, xususan, adabiyotga qo'shgan hissasi tahlil qilingan. Bundan tashqari Ubaydullaxonning hikmat janridagi ro'li muhokama qilinadi. Tadqiqot mavjud tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida olib borilgan.

KIRISH

XVI asr boshlarida Movarounnahr hududida hokimiyat tepasiga kelgan Shayboniylar sulolasi mintaqadagi madaniy hayotga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa bu sulolaning eng yetuk vakillaridan biri Ubaydullaxon tomonidan madaniy sohaga tegishli ko'plab islohotlar amalga oshirildi va adabiyotga katta hissa qo'shdi [1]. Ubaydullaxon davri madaniy hayot masalasi zamonaviy tarixshunoslikda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot tarixiy-qiyosiy va tizimli tahlil metodlari asosida olib borildi. Asosiy manbalar sifatida Mirzo Haydarning "Tarixi Rashidiy", Muhammadyor ibn Arab Qatag'anning "Musaxxir al-bilod", Mahmud ibn Valining "Bahr ul-asror" asarlari, shuningdek XVI asr vaqf hujjatlari va farmoyishlari o'rganildi [2].

Zamonaviy tadqiqotchilardan M. Abdullayev [3], A.A. Ahmedov [4], B. Ahmedov [5] kabi olimlarning ishlari tahlil qilindi. Xorijiy tadqiqotchilardan Y. Bregel [6], M. Dickson [7] asarlari o'rganildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ma'lumki, o'zbek xalki orasidan ko'plab ijodkorlar etishib chiqqan. Ular yaratgan adabiy asarlar badiiy jihatdan bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega. Lekin bu ijod namunalarning hammasi o'rganib bo'lindi deyishga hali erta. Xolbuki, ular orasida shunday ijodkorlar borki, ularning ijodiyotisiz o'zbek adabiyotini to'liq tasavvur etish qiyin.

Madaniy merosga sinfiylik, partiyaviylik nuqtai nazaridan yondashgan sho'ro mafkurasi esa bir qator yozuvchi va shoirlarning adabiy faoliyati haqida fikr yuritishni cheklab qo'ygan edi. Shunday shoirlardan biri XVI asrda yashab ijod etgan, o'zining turli janrlardagi asarlari bilan adabiyotimiz taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan "Ubaydiy", "Qul Ubaydiy" taxalluslari bilan qalam tebratgan Ubaydullaxon ijodiyoti bir necha jihatdan alohida e'tiborga molikdir. Birinchidan, u uch tilda o'zbek, fors-tojik va arab tillarida she'rlar yaratib, devon tartib bergan. Ikkinchidan, u o'zining arab tilidagi she'rlarida Hasson ibn Sobitga, o'zbek va forsiy tildagi she'rlarida esa Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Umar Xayyom, Nizomiy Ganjaviy, Abduraxmon Jomiy, Mavlono Lutfiy, Alisher Navoiy singari sharq adabiyotidagi ulug' san'atkorlarning adabiy-badiiy an'alarini davom ettirish va rivojlantirishga intilib, yaxshi natijalarga

erishgan. Uchinchidan, u o'z zamonining adabiy muhitidagi ko'p ijodkorlardan farqli o'laroq, Xoja Ahmad Yassaviy ijodiyotiga alohida mehr bilan qarab, uning hikmatnavislik yo'lini davom ettirgan. To'rtinchidan, Ubaydiy an'anaviy mavzularda qalam tebratish bilan kifoyalanmasdan, ijtimoiy-siyosiy va avtobiografik mazmunda badiiy asarlar yaratishga ham dadil intilgan va bu sohada o'ziga xos ijodiy yutuq-larni qo'lga kiritgan. Xullas, Ubaydiyning hayoti va adabiy merosi keng tadqiq va tashviq etishga loyiq bo'lsa-da, hanuzgacha bu masala deyarli chuqu o'rganilmadi[2].

XVI asr voqealariga bir muncha to'xtalsak, Abulxayrxonning nabirasi Muhammad Shayboniyxonning (1451-1510) roli katta bo'ldi. 1480 yilga kelib, ko'chmanchi o'zbeklar davlatini tiklashga muvaffaq bo'lgan Shayboniyxon 1501-yilda Samarqandni qo'lga kiritdi. Bu esa temuriylar bilan bo'lgan siyosiy munosabatda katta burilish yasalishiga, ya'ni shayboniylar davlatining yuzaga kelishiga olib keldi. Bu sulola vakillari 1598-yilgacha hukmronlik qildilar. Shayboniyxon Samarqandni egallaganda, uning ukasining o'g'li Ubaydullaxon o'n besh yoshda edi. Shayboniyxon birin-ketin Movarounnahr shaharlarini, So'ng Xurosonni egallay boshlar ekan, Ubaydullaxon ko'p vakt u bilan birga bo'lgan.

Shayboniyxon hukmronligi davrida tarixiy va badiiy adabiyotda o'zbek tilining mavqe'i kuchaydi. Xonning buyrug'i bilan fors tilidagi va mo'g'ul yozuvi bilan bitilgan asarlar turk tiliga garjima qilingan. H.Vamberi "Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi" degan kitobida Shayboniyxon shaxsiga baho berar ekan: "... Ul (Shayboniyxon) har holda eronlik dushmanlari tarafidan tasvir etilgan, ne tilasa, shuni ushlab yuruvchi vahshiy bir sarsari emas edi", deb yozgan edi. Olimning ta'kidlashicha, Shayboniyxon jang qilib organ paytlarida, yonida kutubxonasi bo'lgan, ilm ahlini hurmat qilgan, hirotida Qozi Ixtiyor va Muxammad Yusuf nomli kuchli mufassirlar bilan munozara qilgan. Jangda ham u bilan birga olim va fozil kishilar birga bo'lgan. "Bu xarb odami, deb yozadi Vamberi, maorif va madaniyat haqida o'z zamonining ruhidan tamomila voqif bo'lgan" deb.

Movarounnahrning markaziy, hattoki chekka shaharlarida bir qancha madrasalar bino etildi, diniy ilmlardan tashqari, dunyoviy fanlar ham rivojlandi, badiiy ijod, me'morchilik, naqqoshlik, xattotlik, musiqa va hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchi yuzlab iste'dod sohiblari etishib chiqdi. Mas'ud ibn Usmon Ko'hisoniyning "Tarixi Abulxayrxoniy", Fazlulloh ibn Ro'zbehonning "Meh-monnomai Buxoro", Hofiz Tanish Buxoriyning "Sharafnomai shohiy" yoki "Abdullonoma", Muhammad Haydarning "Tarixi Rashidiy" singari o'nlab asarlari XVI asrning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti haqida aniq va keng tasavvur beradigan nodir tarixiy manbalardir. Shuningdek, Mutribiyning "Tazkirat ush-shuaro", Hasanxoja Nisoriyning "Muzakkir ul-ahbob" tazkiralari o'sha davr adabiy hayoti va jarayonini ancha mukammal gavalantiruvchi ilmiy hujjatlar desak, xato qilmagan bo'lamiz. Ularda XVI asr ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti ancha keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda manbalar bilan bir qatorda, bu davr tadqiqot-chilari Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma", Zayniddin Maxmud Vosifiyning "Badoe' ul-vaqoe'", Muhammad Solihning "Shayboniynoma" va Kamoliddin Binoiyning "Shayboniynoma" kabi badiiy asarlariga ham murojaat qilganlar.

Biroq, shunga qaramasdan, bu davr adabiyoti har tomonlama mukammal tarzda yoritilgan deb bo'lmaydi. Buning asosiy sababi, Birinchi navbatda, Sovet hokimiyati davrida adabiyotga sinfiy nuqtai nazar bilan karalgani va baholanganidir. Diniy-mistik adabiyot, "Saroy adabiyoti" degan yo'nalish beruvchi fikr va gasniflar tufayli ko'plab yozuvchi, shoirlarning ijodi qoralanib, umuman chetga surib qo'yildi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Movarounnahr adabiy hayotida kata o'zgarishlar bo'lgan davr bu Shayboniylar davri hisoblanadi. Sahyboniy hukmdorlardan Shayboniyxonning jiyani Ubaydullaxon davrida ayniqsa adabiyotga kata e'tibor berildi. Ubaydullaxon o'z davrining eng etuk olimlaridan ta'lim va tarbiya oladi. Arab va fors tillarini qunt bilan o'qib-

o'zlashtiradi. Ular Orasida Amir Abdullo Yamaniy, Xoja Muhammad Sadr singari davrining mashhur allomalari ham bor edi hamda yoshligidan barcha fazilatlar bilan bezangan Shunday ekan Buxoro tarixida Ubaydullaxon va uning faoliyatini o'rganish muhim hisoblanadi. Chunki Sovet Ittifoqi davrida Shayboniylar siyosiy tarixi ham, madaniy tarixi ham deyarli o'rganilmagan. Shayboniylar davridagi adabiy muhitni o'rganish, ularni zamonaviy hayotga tadbiq qilish juda ham muhim masala hisoblanadi[1].

REFERENCES:

1. Abdullayev M. H. "Ubaydiy hayoti va adabiy faoliyati" Toshkent.2000
2. Muhammadyor ibn Arab Qatag'an. "Musaxxir al-bilod". Yangi asr avlodi. 2009
3. Muhammad Hakimxon "Tarixi Rashidiy".1996
4. Фазлаллах ибн Рузбихан Исфохани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя). М. Восточная литература. 1976, с.3
5. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». Ташкент. Наука. 1966
6. Rajabov Q. Qiziltepa tarixi.Tamaddun nashriyoti.2015.

